

O'ZBEK TARJIMA MAKTABINING SHAKLLANISHIDA G.T.
SALOMOV TA'LIMOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481909>

Homidjonova Fotima Bahromjon qizi

O'zDJTU Ingliz tili 3-fakulteti 2- bosqich talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Karimov Ulug'bek Nusratovich

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tarjima maktablarining taraqqiyot bosqichi va uning rivojlanishiga hissa qo'shgan ko'plar olimlar orasida salmoqli o'rin tutadigan tarjimashunos olim G.T.Salomovning o'zbek tarjima maktabining shakllanishida olib borgan izlanishlari bayon etiladi.*

Kalit so'zlar: *Tarjimashunoslik, monografiya, fonetika, semantik, tadqiqot*

Bugungi kunda xalqlarning bir-biri bilan o'zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqda. Bu kabi aloqalarni tarjimasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun tarjimaning ahamiyati jamiyat hayotida muhim o'rinni egallaydi. Tarjimaga xalqlarni bir-biriga bog'lab turadigan, fan va madaniyatni rivojlantiradigan vosita deb ham qaraladi. Umuman olganda, tarjima millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Quyoshsiz yer yuzida hayot bo'lmagani kabi, tarjimasiz turli xalqlarning o'zaro aloqasi taraqqiy etmaydi. "Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo'lmaslik, g'ofillik milliy mahdudlikka olib keladi ". [1] Zamon o'zgarishi bilan tarjimaga bo'lgan talablar ham o'zgarib boradi. Ammo uning maqsadi o'zgarmaydi. "Tarjimaning taraqqiy etishi va rivojlanishi har bir xalqning ma'naviy va ma'rifiy darajasiga bog'liq va, o'z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta'sir etadi. Tarjima aslida so'zni bir tildan ikkinchi tilga o'zgartirish jarayonidir. Tarjima faqatgina nusxa ko'chirish emas, tarjimonning estetik ehtiyoji uning ixtiyoridan tashqari, tarjimada iz qoldiradi. Agar yozuvchi hayotda ko'rgan-kechirgan mushohadalarini tilda

badiiy ifodalasa, tarjimon asl matnini yangi til vositasida qayta jonlantiradi”[2] Buning uchun u asarda ifodalangan voqealarni muallif bilan bir qatorda puxta bilishi kerak. Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida tarjimachilikning ta’siri yuqori bo’ladi. Zero, tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh demakdir. “O‘zbek adabiyotida ham tarjimaning o‘rni beqiyos va u qadimdan rivojlanib kelgan. Tarjimashunoslik sohasida Mahmud Qoshg‘ariy, Rabg‘uziy, Navoiy, Bobur, Munis, Ogahiy va boshqa tarjimashunos adiblarimizning ijodi salmoqli o‘rin egallaydi.

Buyuk olimning sa’y-harakatlari sababli tarjimashunoslik ikkita ma’noni o‘xshatish emas, balki o‘zbek tilining naqadar boy va imkoniyatlarining ko‘pligi isbotlab berildi. O‘zbekistonda tarjimashunoslik maxsus ilm-fan sifatida o‘tgan asrning 2-yarmidan shakllana boshladi. O‘zbek tarjimashunosligi, asosan, adabiy yo‘nalishda taraqqiy etgan. Professor J. Sharipov tadqiqotlariga ko‘ra adabiyotimiz tarixida tarjimaning o‘rnini beqiyos ekanligi ko‘rsatildi. Komilov esa mumtoz janrlarning o‘tmish va hozirdagi tarjimalarini tadqiq etdi. O‘zbek tarjima maktabi o‘zining ko‘p yillik tajriba va ko‘nikmalariga ega. Xususan, yurtimizda bu sohada amalga oshirilayotgan ishlarning ko‘lami keng. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, turli oliy ta’lim muassalarida tarjima haqida davra suhbatlari, bahs va munozaralar tashkil etilmoqda. Bu kabi davra suhbatlarini tshkil qilishdan maqsad tarjimachilikning yutuq va kelajakda undagi kamchiliklarni bartaraf qilishdan iborat. Bu davrga kelib tilshunos va adabiyotshunos olimlarning tarjima nazariyasi talqiniga bag‘ishlangan tadqiqotlari e’lon qilindi. XX asrning oltmishinchi yillarida N. Vladimirova, J. Sharipov, G‘. Salomov, Yu. Po‘latov, J. Bo‘ronov, A. S. Aznaurova, A. Abduazizov, Q. Musayev, G. G‘afurova, S. Salomova, N. Komilov singari tarjimashunos olimlar tomonidan yaratilgan ilmiy tadqiqotlar O‘zbekistonda ham tarjima nazariyasi borasida keng ko‘lamda izlanishlar olib borilganidan dalolatdir”. [3]

Shuningdek, Tarjimashunos olim, publitsist, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi filologiya fanlari doktori, professor G‘aybulla as-

Salom asl nomi Salomov G‘aybulla Tojiddinovich, asosan, zamonaviy tarjimashunoslik masalalari bilan shug‘ullanib, tarjima jarayoniga til hamda adabiy an‘analarning ta‘sirini g‘oyatda ochiq ko‘rsatib berdi. “Tarjima nazariyasining lingvistik tamoyillarini yaratishda professor A. V. Fedorov tadqiqotlarini davom ettirib tarjimashunoslik rivojiga ulkan hissa qo‘shdi. Olimning 1966-yilda nashr qilingan “Til va tarjima” monografiyasi O‘zbekistonda tarjima nazariyasi fanining keyingi ravnaqiga katta hissa qo‘shdi. Olimning bu monografiyasida tarjimaning asosini tashkil etadigan so‘z, uning fonetikasi, semantik va uslub xususiyatlari hamda tarjima jarayonida sinonimlardan to‘g‘ri foydalanish kabi muammolar tahlil qilingan. “Professor G‘.Salomov Toshkent Davlat universitetining filologiya va jurnalistika fakulteti huzurida tashkil etilgan Tarjima nazariyasi kafedrasiga rahbarlik qildi. Ayniqsa, adibning “Tarjima tarixi”, “Tarjima nazariyasiga kirish”, “Umumiy tarjima nazariyasi asoslari” kabi ko‘plab o‘quv qo‘llanmalari yurtimizdagi oliy ta‘lim muassasalarida tarjima nazariyasi kursini o‘qitishda asosiy tayanch vazifasini bajardi. Shundan so‘ng uning “Tarjima asoslari nazariyasiga kirish” singari darsliklari ham chop etildi”. [5]

Xulosa qilib aytganda, professor G‘aybulla Salomovning “Tarjima nazariyasiga kirish” o‘quv qo‘llanmasi oliy o‘quv yurtlarida o‘qiyotgan talabalar va tarjimashunoslik bilan shug‘ullanadigan va tarjima ilmi borasida nazariy tadqiqotlar yaratishga kirishgan ilmiy xodimlar uchun ham dasturilamalga aylandi. Umuman olganda, hozirgacha qilingan nazariy ishlar boy ijodiy amaliyotning faqat birinchi qatlaminigina olib o‘zlashtirdi. Badiiy ijod, tarjima san‘atining qalbiga chuqur kirib borish, katta tarix, chuqur nazariy tadqiqotlar yaratish hamon kun tartibidagi vazifa bo‘lib turibdi. Bizda boshqa davlat vakillari bilan aloqa qilish va ularning badiiy adabiyotidan foydalanish ehtiyoji bor ekan, tarjima va tarjimashunoslik sohasiga doim talab katta bo‘ladi. Shu maqsadda, tarjima maktablarini ko‘paytirishimiz va uning rivojlanishini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlab, u yerda ish olib borayotgan tarjimonlarimizning amaliy va

nazariy bilimlarni egallashlariga har tomonlama imkoniyat yaratib berishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Salomov G. Tarjima nazariyasidiga kirish. - Toshkent: "O'qituvchi", 1978.18-bet.
2. G.T.Salomov. Tarjima tashvishlari. -Toshkent: "G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'ati nashriyoti-1983
3. <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/tarjima-na-zariyasi-fan-sifatida>
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Sharqshunoslik instituti. Ergash Ochilov.Tarjima nazariyasi va amaliyoti (o'quv qo'llanma) Toshkent-2012.
5. Ergash Ochilov.Tarjima nazariyasi va amaliyoti (o'quv qo'llanma) Toshkent-2012.